

HUDUDLARDAGI ADLIYA TIZIMI MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Mamaziyayev Xusniddin Dilshod o'g'li

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Bosh mutaxassisi

djhusniddin28@gmail.com

+998909307074

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15387658>

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda davlat va jamiyat qurilishi tizimini modernizatsiyalash, boshqaruvni nomarkazlashtirish, davlat funksiyalarini optimallashtirish hamda ma'muriy islohotlar samaradorligini oshirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda va jadallik bilan rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimida so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlar joylardagi adliya bo'limlarida ham amalga oshirilmoqda. Biroq joylardagi, ya'ni viloyat va tuman miqyosidagi adliya bo'limlari faoliyatida hanuzgacha ayrim tizimli muammolar saqlanib qolayotganini inkor qilib bo'lmaydi. Ushbu maqolada joylardagi adliya organlarida uchrayotgan asosiy muammolar va ularni hal etishning mumkin bo'lgan yo'llari haqida so'z yuritiladi.

АННОТАЦИЯ

В последние годы модернизация системы государственного и общественного строительства, децентрализация управления, оптимизация государственных функций, а также повышение эффективности административных реформ приобретают важное значение и развиваются стремительными темпами. В системе Министерства юстиции Республики Узбекистан в последние годы проводятся масштабные реформы, которые реализуются и в деятельности территориальных отделов юстиции. Однако невозможно отрицать, что в деятельности районных и областных отделов юстиции всё ещё сохраняются некоторые системные проблемы. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в деятельности территориальных органов юстиции, и возможные пути их решения.

ANNOTATION

In recent years, issues related to the modernization of the system of state and public administration, decentralization of governance, optimization of state functions, and increasing the efficiency of administrative reforms have gained significant importance and are rapidly developing. In the system of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, wide-ranging reforms have been implemented in recent years. These reforms are also being carried out in regional justice departments. However, it is undeniable that some systemic problems still persist in the activities of district and regional justice departments. This article discusses the main problems encountered in local justice bodies and explores possible solutions to address them.

Kirish. Davlat va jamiyat hayotini takomillashtirish masalasida Adliya vazirligining ro'li muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ham yurtimizda Adliya Vazirligining xalqning chinakam mushkulini oson qiladigan yagona xalqparvar tashkilot sifatidagi nufuzi oshib bormoqda. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi PQ-3666-

sonli qarorga muvofiq Adliya vazirligi faoliyatini takomillashtirish va ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha muhim choralar belgilangan edi. Ayniqsa, oxirgi islohotlar vazirlikning quyi bo'limlar faoliyatini izchil va tizimli olib borishi qonun ustovorligi va mustaqil demokratik davlat qurishda yagona bo'g'in bo'lib xizmat qilmoqda. Jumladan, 2024-yilning 24-may sanasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy isohatlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida"dagi 80-son¹ bilan qabul qilingan farmoni ham fikrimizning yorqin isboti hisoblanadi.

Ushbu farmon bilan fuqarolarning huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, ularga ko'rsatilayotgan davlat va huquqiy xizmatlar ko'lamini kengaytirishda adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish belgilandi hamda adliya organlari va muassasalariga qo'shimcha vakolatlar va vazifalar belgilab berildi. Ushbu vazifalar bugun adliya organlarining barcha tarmoqlarida bajarib kelinmoqda. Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalda samarali bajarish esa, avvalo, hududiy adliya organlarida yetarli va malakali kadrlar mavjudligiga bevosita bog'liq. Afsuski, joylardagi tuman va shahar adliya bo'limlarida kadrlar tanqisligi, ularning kasbiy malakasi va tajribasi pastligi, doimiy kadr almashinuvi kabi muammolar hali-hanuz o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ayniqsa, joylardagi (viloyat, tuman va shahar miqyosidagi) adliya bo'limlarining kadrlar bilan ta'minlanishi va ularning kasbiy malakasi bu tizimning barqaror ishlashida asosiy o'rin tutadi. So'nggi yillarda aynan joylardagi adliya bo'limlarida malakali kadrlar tanqisligi va tajriba yetishmovchiligi tizimli muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ko'plab tuman adliya bo'limlarida malakali yuridik kadrlar yetishmasligi kuzatiladi. Bu, bir tomondan, ishning sifati va tezligiga salbiy ta'sir ko'rsatsa, boshqa tomondan, aholining adolatli va tezkor huquqiy yordamga bo'lgan ishonchini pasaytiradi va ish yuklamasining ortishiga ham sabab bo'ladi. Fikrimizcha quyidagi sabablar tufayli ushbu muammo yuzaga kelmoqda:

Aksariyat hollarda yosh mutaxassislar uzoq hududlarda ishlashni istashmaydi. Ular ko'proq tumanlarda faoliyat olib borishdan ko'ra viloyat va shahar markazlarida ishlashni afzal ko'rishmoqda. Bu esa o'z navbatida uzoq tuman va chekka hududlardagi adliya bo'limlari esa kadr bilan ta'minlashda ayrim kamchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Shuningdek, transport va oshqoq ijtimoiy muammolar ham kadrlarning tez-tez o'zgarishi, malakali mutaxassislarning ish jarayoniga jalb etishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Ushbu muammoni samarali hal qilish uchun uzoq va chekka hududlarda ishlayotgan xodimlarga maoshga ustama, uy-joyga subsidiyalar, xizmat mashinasi, bolalar bog'chasi va maktab bilan ta'minlash bo'yicha alohida yondashuv lozim. Shuningdek, Oliy ta'lim muassasalarining yuridik fakultetlari bilan hamkorlikda joylardagi ehtiyojlar asosida kadrlar tayyorlash, ularni amaliyotga jalb etish va keyinchalik shartnoma asosida ishga taklif etishni keng joriy etish kerak deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari aholi o'rtasida huquqiy savodxonlikning pastligi muammoasi ham hududiy adliya bo'limlarini ishini mushkullashtirib kelmoqda. Aholi tomonidan yuborilgan murojaatlardagi xatoliklar, o'z huquqlarini bilmasligi oqibatida tuzilgan noqonuniy shartnoma va bitimlar, murojaatlarning noto'g'ri yo'naltirilganligi, o'z huquqlarini yetrali darajada tushunmaganliklari sababli huquqlarini himoya qila olmaslik kabi holatlarni yuzaga

¹ <https://lex.uz/docs/-6937312>

keltirmoqda. To'g'ri 2019-yil 9-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilingan. Ushbu farmon bilan aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan Advice.uz huquqiy axborot tizimining ishlab chiqish va ishga tushirish, mahallalarda fuqarolarning huquqiy bilimni oshirish maqsadida tizimli ravishda amalga oshiriladigan "Huquqiy axborot kuni" loyihasi yo'lga qo'yildi, davlat organlari va tashkilotlarda xodimlarning huquqiy bilimlarini oshirishga qaratilgan bepul huquqiy maslahat kurslari tashkil etildi va boshqa qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Biroq, hanzugcha aholining huquqiy savodxonlik darajasi yetarli darajada emas. Buni ayrim ma'lumotlar ham ko'rsatib turibdi. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5415-sonli Farmoni, 2018-yil 13-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3666-sonli qarori asosida Huquqiy axborot bilan ta'minlash markazi va ixtisoslashtirilgan "Adolat" nashriyoti negizida "Adolat" huquqiy axborot markazi davlat unitar korxonasi² Lex.uz saytidan foydalanuvchilarning asosiy qismini **huquqshunoslar, davlat xizmatchilari, sud va prokuratura vakillari, notariuslar** kabi professional foydalanuvchilar tashkil etishi, oddiy fuqarolarning ulardagi ulushi esa past ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shunindek, Adliya vazirligiga 2024-yilning 9 oyi davomida jami – 122 928 ta murojaat kelib tushgan. Shundan, 57 616 tasi shikoyat, 65 233 tasi ariza va 79 tasi taklif.³ Ushbu murojaatlarning aksariyat qismi huquqiy maslahat olishga oid bo'lib, bu aholining asosiy huquq va erkinliklarini yetarli darajda bilmasligini ko'rsatadi. Har bir tuman adliya bo'limi huzurida "Huquqiy maslahat markazlari" tashkil etilishi va ular tomonidan bepul huquqiy maslahatlar berilishi muhimdir. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalarida huquqiy targ'ibot kompaniyalarini kuchaytirish kerak.

XULOSA

Adliya vazirligi faoliyati bugungi kunda jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida muhim o'rin tutib, huquqiy tartibot va qonun ustuvorligini ta'minlashda bosh vazifani bajarmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar, jumladan 2024-yil 24-maydagi Prezident Farmoni asosida belgilangan ustuvor vazifalar, adliya organlarining mas'uliyatini oshirish va ularning faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Shunga qaramay, joylardagi adliya bo'limlarida hali ham qator tizimli muammolar, jumladan malakali kadrlar tanqisligi, murojaatlar bilan ishlashda sustkashlik va aholining huquqiy savodxonlik darajasining yetarli emasligi kabi muammolar mavjudligicha qolmoqda. Bu esa aholiga ko'rsatilayotgan huquqiy xizmatlarning sifatiga va fuqarolarning adolat tizimiga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yo'nalishlarda tizimli ishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

² <https://lex.uz/uz/about>

³ <https://adliya.uz/inner-page/jismoniy-va-yuridik-shaxslar-murojaatlarini-korib-/adliya-vazirligiga-2024-yilning-9-oyligi-davomida->

- uzoq va chekka hududlarda ishlayotgan xodimlarga maoshga ustama, uy-joyga subsidiyalar, xizmat mashinasi, bolalar bog'chasi va maktab bilan ta'minlash bo'yicha alohida yondashuv lozim;
- oliy ta'lim muassasalarining yuridik fakultetlari bilan hamkorlikda joylardagi ehtiyojlar asosida kadrlar tayyorlash, ularni amaliyotga jalb etish va keyinchalik shartnoma asosida ishga taklif etishni keng joriy etish;
- yuridik ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni mustahkamlash, amaliyot va mehnatga joylashish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish;
- har bir tuman adliya bo'limi qoshida "Huquqiy maslahat markazlari"ni tashkil etish;
- aholi o'rtasida huquqiy savodxonlikni oshirish bo'yicha ommaviy targ'ibot va tushuntirish ishlarini kuchaytirish;
- huquqiy texnologiyalar (onlayn xizmatlar, sun'iy intellekt asosidagi maslahat tizimlari)ni keng joriy etish.

Shunday ekan, Adliya vazirligi faqat huquqni qo'llovchi tashkilot emas, balki xalq bilan bevosita muloqot qiluvchi, ularning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqparvar tizim sifatida doimiy rivojlanishi zarur. Bu boradagi sa'y-harakatlar huquqiy demokratik davlat barpo etish yo'lida muhim zamin bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.05.2024-yildagi PF-80-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 13.04.2018 yildagi PQ-3666-son
3. www.lex.uz
4. www.adliya.uz